

УДК 616-002.5
DOI 10.5281/zenodo.17798922
Научная статья

ТУБЕРКУЛЕЗ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ И ПРОФИЛАКТИКА

TUBERCULOSIS IN MEDICAL WORKERS: OCCUPATIONAL RISKS AND PREVENTION

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».*

ПЕТРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ХАЕРТДИНОВА АЙСЫЛУ ЛЕНАРОВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

КСЕНОФОНТОВ АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.*

PETROVA OLGA ALEKSANDROVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

KHAYERTDINOVA AISYLU LENAROVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

KSENOFUNTOV ARTYOM VYACHESLAVOVICH,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье исследуется главная профессиональная угроза для российских медицинских работников — туберкулез. Он диагностируется более чем в половине всех случаев профессиональных заболеваний (50,4–67,9 %). Особенно рискуют те, кто борется с этой инфекцией напрямую — сотрудники противотуберкулезных клиник и судмедэксперты. Положение усугубляется тем, что система профилактики не успевает за самой болезнью: она не учитывает стремительное распространение устойчивых к лечению форм туберкулеза и не может полноценно защитить персонал от множества других вредных факторов. Авторы приходят к выводу, что только последовательная и неукоснительная реализация всего комплекса мер, а также формирование у персонала осознанного отношения к соблюдению правил безопасности, позволят минимизировать профессиональные риски и создать безопасные условия труда в медицинских организациях.

This article examines the main occupational threat facing Russian healthcare workers: tuberculosis. It accounts for more than half of all occupational diseases (50,4–67,9 %). Those directly involved in combating this infection—staff at tuberculosis clinics and forensic experts—are particularly at risk. The situation is exacerbated by the fact that the prevention system has failed to keep pace with the disease itself: it fails to account for the rapid spread of drug-resistant forms of tuberculosis and cannot adequately protect staff from numerous other harmful factors. The authors conclude that only consistent and rigorous implementation of a

comprehensive set of measures, as well as fostering a conscious attitude among staff toward safety regulations, will minimize occupational risks and create safe working conditions in healthcare organizations.

Ключевые слова: туберкулез, медицинские работники, профессиональные заболевания, профилактика.

Key words: tuberculosis, medical workers, occupational diseases, prevention.

Туберкулез представляет собой инфекционное заболевание с аэрогенным механизмом передачи, возбудителем которого являются микобактерии *Mycobacterium tuberculosis*. Данная инфекция сохраняет статус одной из наиболее актуальных проблем глобального здравоохранения, занимая второе место в структуре смертности от инфекционных патологий после вируса иммунодефицита человека.

Помимо значительных показателей летальности, туберкулез характеризуется развитием тяжелых клинических форм с формированием стойких функциональных нарушений, приводящих к стойкой утрате трудоспособности и инвалидизации пациентов. Согласно данным эпидемиологического мониторинга ВОЗ, у 10 миллионов человек развивается туберкулез ежегодно с уровнем смертности 1,3 миллиона человек в год [10].

Эпидемиологическая характеристика туберкулеза демонстрирует его выраженную возрастную селективность — наибольшая распространенность инфекции отмечается в группах взрослого трудоспособного населения. Так, в 2017 году на долю взрослых пациентов приходилось около 90 % всех зарегистрированных случаев заболевания, что подчеркивает значительное медико-социальное и экономическое воздействие данной патологии. При этом 9 % заболевших составляли лица с ко-инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Глобальную угрозу усугубляет и колоссальное число носителей латентной формы туберкулеза — примерно 1,7 миллиарда человек, что создает обширный резервуар для потенциальной активации болезни в будущем [7, с. 112].

Профессиональный риск заражения туберкулезом среди медицинских работников является проблемой, уходящей корнями в историю медицины. Еще до открытия возбудителя было эмпирически установлено, что чахотка (устаревшее название туберкулеза) часто поражает врачей и другой медицинский персонал, особенно патологоанатомов [3]. С появлением и широким внедрением в клиническую практику противотуберкулезных препаратов в середине XX века, а также вакцины БЦЖ, заболеваемость среди медиков в развитых странах значительно снизилась. Однако с конца 1980-х — начала 1990-х годов мир столкнулся с новой волной заболеваемости, связанной с эпидемией ВИЧ-инфекции и распространением мультирезистентных штаммов *Mycobacterium tuberculosis* (МБТ), что вновь обострило проблему профессионального риска [6, с. 150].

За период с 2021 по 2024 в России сохраняется устойчивая позитивная динамика к снижению заболеваемости туберкулезом (табл. 1).

Таблица 1. Статистика снижения заболеваемости туберкулезом в РФ и среди медицинских работников

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общая заболеваемость (на 100 тыс. населения)	34,4 случаев	31,0 случаев	28–29 случаев	Продолжение снижения случаев
Заболеваемость медицинских работников (на 100 тыс.)	85 случаев	75–95 случаев	65–80 случаев	Плавное снижение

Данные таблицы наглядно демонстрируют, что, несмотря на положительную общую динамику, уровень заболеваемости среди медицинских работников продолжает в 2–3 раза превышать средние показатели по населению, что подчеркивает сохранение высокого профессионального риска.

Возбудитель туберкулеза, *Mycobacterium tuberculosis*, представляет собой кислотоустойчивую палочку, отличающуюся исключительной выживаемостью во внешней среде. Эта особенность способствует его широкому распространению в медицинских учреждениях. Основной путь передачи инфекции — аэрогенный: заражение происходит при вдыхании мельчайших частиц аэрозоля (так называемых «капельных ядер» диаметром менее 5 мкм), которые образуются при кашле, чихании или разговоре бацилловыделителя и способны длительно оставаться в воздухе, проникая глубоко в альвеолы легких.

Высокая устойчивость возбудителя в окружающей среде позволяет сохранять жизнеспособность;

– в пыли при комнатной температуре и рассеянном свете 65–85 дней, в темноте — до трех месяцев;

– при температуре 37°C — 15–20 дней, а при температуре +6–8°C в пыли — 10 мес.

В капельной фазе аэрозоля возбудитель сохраняет жизнеспособность 4 ч независимо от величины относительной влажности [5]. Таким образом, риск инфицирования медицинского персонала, ухаживающего за больными туберкулезом, чрезвычайно высок.

Главной эпидемиологической особенностью современного периода является больной туберкулезом, вызванным штаммами *M. Tuberculosis complex* с устойчивостью к рифампицину или множественной лекарственной устойчивостью, подтвержденной любым бактериологическим или молекулярно-генетическим методом или клинически установленным (МЛУ-ТБ) и вызванный штаммами *M. Tuberculosis complex* с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) штаммов МБТ. МЛУ-ТБ определяется как устойчивость к изониазиду (isoniazid) и рифампицину (Rifampicin) — двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам первого ряда, а ШЛУ-ТБ — к ним же, а также к фторхинолонам и инъекционным препаратам второго ряда [2]. Распространение таких штаммов катастрофически усугубляет риск для медработников, так как:

1. Сокращает возможности эффективного лечения пациентов-источников инфекции, продлевая период их заразности.

2. Существенно повышает риск неудачи лечения в случае профессионального заражения медика.

3. Требуется пересмотра подходов к химиопрофилактике, которая зачастую оказывается неэффективной [4].

Наиболее уязвимыми, согласно данным, являются следующие категории персонала:

1. Персонал противотуберкулезных учреждений (фтизиатры, медсестры, санитары, рентгенолаборанты), который напрямую контактирует с больными активной формой болезни.

2. Сотрудники патолого-анатомических и судебно-медицинских служб, риск которых связан с инфицированием в ходе вскрытий умерших от туберкулеза из-за образования высококонцентрированного аэрозоля.

3. Персонал многопрофильных стационаров, особенно отделений реанимации и интенсивной терапии, пульмонологии, терапии, где туберкулез у пациентов может быть недиагностированным («маски» туберкулеза).

4. Врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, которые оказывают помощь в замкнутом пространстве салона автомобиля без предварительной оценки инфекционного статуса пациента.

Ведущим факторам риска, действующим в комплексе, относятся [4, с. 3]:

1. Организационно-управленческие факторы:
 - Чрезмерная рабочая нагрузка и перегруженность персонала.
 - Несвоевременная диагностика и изоляция пациентов с активными формами туберкулеза.
 - Недостаточное оснащение помещений современными средствами инженерного контроля, включая бактерицидные облучатели и системы приточно-вытяжной вентиляции с ламинарным потоком воздуха.
2. Технические и гигиенические факторы:
 - Дефицит или нерегулярное обеспечение персонала эффективными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами классов FFP2/FFP3).
 - Использование неэффективных СИЗ (например, обычных медицинских масок) вместо респираторов, а также несоблюдение правил их эксплуатации.
3. Факторы, связанные с характером профессиональной деятельности: высокая частота и продолжительность контактов с источниками инфекции (бацилловыделителями).
4. Индивидуальные факторы (состояние здоровья и поведение):
 - Наличие у медработника состояний, вызывающих иммуносупрессию: ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, онкологические заболевания, хроническая болезнь почек, а также пожилой возраст [11].
 - Приверженность поведению, повышающему уязвимость: табакокурение, злоупотребление алкоголем, проживание в условиях скученности и плохой вентиляции [10].
 - Несвоевременное прохождение профилактических медицинских осмотров.
5. Поведенческие и информационные факторы:
 - Недостаточный уровень знаний о путях передачи и мерах профилактики туберкулеза.
 - Пренебрежительное отношение к регламентам инфекционной безопасности и несоблюдение протоколов профилактики, что напрямую способствует распространению инфекции в медицинских учреждениях [1, с. 35].

Несмотря на достижения современной медицины, внедрение новых лечебно-диагностических технологий, высокоэффективных антибактериальных и дезинфицирующих средств, проблема внутрибольничных инфекций, в том числе и туберкулеза, остается актуальным направлением деятельности здравоохранения всех стран мира. Заболеваемость работников медицинских учреждений в процессе профессиональной деятельности приводит к потере их трудоспособности, инвалидизации, а в ряде случаев к летальным исходам, сопровождается значительным социально-экономическим ущербом. Официальная статистика не отражает истинного уровня заболеваемости медицинских работников. По данным ряда исследований отечественных авторов, заболеваемость персонала противотуберкулезных учреждений превышает заболеваемость общей популяции населения в 4–9 раз, а лаборантов клинических, микробиологических лабораторий и сотрудников патолого-анатомических отделений — в 18 раз.

Профилактика туберкулёза подразделяется на три основных вида: социальную, санитарную и специфическую. Специфическая профилактика, в свою очередь, включает вакцинопрофилактику. Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации [5], вакцинопрофилактика туберкулёза осуществляется с помощью вакцины БЦЖ.

Согласно действующим клиническим рекомендациям «Туберкулёз у взрослых» и «Латентная туберкулёзная инфекция», разработанным Российской ассоциацией фтизиатров (РОФТБ), химиопрофилактика проводится преимущественно среди ВИЧ-инфицированных пациентов и лиц с высоким риском активации латентной инфекции. В рекомендациях подчёркивается, что при выявлении латентной туберкулёзной инфекции (ЛТИ) у контактных

лиц, пациентов с иммунодефицитами, хроническими заболеваниями или перед началом иммуносупрессивной терапии показано проведение профилактического лечения препаратами изониазида или рифампицин-содержащих схем [5].

Таким образом, основным направлением организационной и профилактической работы должен стать комплексный контроль условий труда и состояния здоровья медицинского персонала, находящегося в группе профессионального риска по туберкулезу.

Фундаментом всей системы безопасности выступают административные меры, заключающиеся в разработке, внедрении и неукоснительном выполнении детальных регламентов инфекционного контроля. Эти регламенты должны детально регулировать алгоритм раннего выявления пациентов с симптомами туберкулеза, их своевременную изоляцию в боксы с отрицательным давлением воздуха, а также правила сбора и транспортировки биологических образцов. Неотъемлемым элементом является организация регулярного и качественного обучения всего персонала, включая младший медицинский и технический штат, по вопросам эпидемиологии туберкулеза и практическим навыкам использования средств индивидуальной защиты [8, с. 30].

Важнейшим компонентом системы профилактики выступает совершенствование медицинских осмотров. Для групп высокого риска целесообразен переход от рутинной флюорографии к двухэтапному скринингу, который предполагает ежегодное проведение иммунологических тестов (Диаскинтест или IGRA-тесты) для выявления латентной туберкулезной инфекции с последующей превентивной химиотерапией, а также проведение рентгенографии органов грудной клетки для выявления активных форм заболевания [8, с. 28].

Для минимизации концентрации бактериального аэрозоля в воздушной среде медицинских организаций применяется комплекс инженерно-технических решений. К наиболее эффективным из них относится установка современных систем приточно-вытяжной вентиляции, создающих ламинарный поток воздуха в палатах и процедурных кабинетах, а также использование ультрафиолетовых закрытых рециркуляторов, которые обеспечивают постоянное обеззараживание воздуха даже в присутствии людей.

Не менее важным элементом защиты является адекватное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, которые служат конечным, но абсолютно необходимым барьером на пути инфекции. В зонах с высоким риском инфицирования стандартные медицинские маски, ввиду их неплотного прилегания, должны быть полностью заменены на респираторы класса FFP2 или FFP3 [7, с. 112]. Для обеспечения максимальной эффективности данных средств защиты критически важно проводить индивидуальное фит-тестирование, подтверждающее герметичность прилегания респиратора к лицу каждого сотрудника, а также осуществлять регулярный контроль за соблюдением правил их эксплуатации.

Таким образом, только последовательная и неукоснительная реализация всего комплекса мер — от административных регламентов до обеспечения техническими средствами защиты и проведения качественного скрининга — позволяет создать безопасную среду и минимизировать профессиональные риски для медицинских работников.

Создание безопасных условий труда и минимизация профессиональных рисков для медицинского персонала возможны лишь при последовательном и неукоснительном внедрении всего комплекса защитных мер. Этот комплекс охватывает все уровни — от разработки административных регламентов и оснащения техническими средствами защиты до организации эффективного скрининга здоровья сотрудников.

Примером такого системного подхода служит рациональный алгоритм реализации инфекционного контроля, разработанный в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (рис. 1). Данный алгоритм, предназначенный для противотуберкулезных учреждений, учитывает типичные условия их работы и предусматривает целостное планирование мероприятий по всем

направлениям инфекционного контроля. Его цель — эффективное предотвращение перекрестного инфицирования пациентов и надежная охрана здоровья медицинского персонала.

Данный алгоритм включает выполнение трех обязательных компонентов.

Рис. 1. Реализации инфекционного контроля для противотуберкулезных организаций

Проведенный анализ наглядно демонстрирует, что медицинские работники продолжают оставаться одной из наиболее уязвимых профессиональных групп в отношении риска заражения туберкулезом. Несмотря на отмечаемую в целом по стране положительную динамику снижения заболеваемости, уровень профессиональной заболеваемости среди персонала лечебно-профилактических учреждений стабильно превышает средние показатели в 2–3 раза. Это свидетельствует о сохранении стойких системных пробелов в организации профилактики и охране труда.

Основу высокого профессионального риска формирует комплекс взаимосвязанных факторов. Ключевыми из них являются:

– Прямой и продолжительный контакт с источниками инфекции, особенно в условиях противотуберкулезных учреждений, отделений реанимации и патолого-анатомических служб.

– Распространение мультирезистентных штаммов *Mycobacterium tuberculosis*, которые не только удлиняют период заразности пациентов, но и сводят на нет эффективность стандартных схем химиопрофилактики для персонала.

– Несовершенство существующей системы профилактики, которое проявляется в недостаточном оснащении медицинских организаций современными системами вентиляции, дефиците качественных средств индивидуальной защиты (респираторов класса FFP2/FFP3) и

формальном подходе к проведению профилактических осмотров.

– Организационные и социально-экономические проблемы, такие как перегруженность персонала, низкий уровень санитарной грамотности и отсутствие должной мотивации к соблюдению мер безопасности.

Подводя итог, главная проблема — это отсутствие единого и по-настоящему эффективного плана защиты медработников от туберкулеза. Современные угрозы, такие как устойчивые к лекарствам формы болезни, требуют новых подходов к профилактике.

На динамику распространения туберкулеза в медицинских организациях влияет целый комплекс разнородных и взаимосвязанных факторов, что требует внедрения системного подхода к профилактике. Анализ данных исследований и научной литературы подтверждает необходимость реализации скоординированных мероприятий социального, гигиенического, эпидемиологического и иммунологического профиля. Их главная задача — блокировать все возможные пути передачи инфекции и укрепить защитные силы организма медицинского работника [4, с. 3].

При этом каждый сотрудник должен осознавать личную ответственность за безопасность и неукоснительно соблюдать установленные правила. К числу таких обязательных мер относятся: регулярное проветривание помещений, использование средств защиты органов дыхания (масок/респираторов), применение бактерицидных облучателей и средств барьерной защиты (одноразовых халатов).

У сотрудника должна присутствовать внутренняя мотивация и осознание того, что его деятельность сопряжена с высоким риском профессионального инфицирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валиев Р.Ш., Идиятуллина Г.А. Туберкулез у работников медицинских учреждений // Пульмонология. 2003. № 2. С. 35–38.
2. Клинические рекомендации. Туберкулез у взрослых. 2024–2025–2026. Утверждены Минздравом РФ 15.05.2024. 117 с.
3. Корначев А.С., Семина Н.А. Оценка риска и угроз внутрибольничного распространения туберкулеза среди различных групп медицинских работников Российской Федерации // Стерилизация и госпитальные инфекции. 2007. № 1. С. 27–34.
4. Косарев В.В., Бабанов С.А. Туберкулез – профессиональное заболевание у медицинских работников // Новости медицины и фармации. 2010. № 344. С. 3–6.
5. Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н (ред. от 12.12.2023) "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021 N 66435). 15 с.
6. Сацук А.В. Особенности эпидемиологии и профилактики туберкулеза среди работников медицинских учреждений: дис. ... канд. мед. наук. М., 2010. 150 с.
7. Семина Н.А., Ковалева Е.П., Акимкин В.Г. и др. Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинских работников: практическое руководство. М.: РАМН, 2006. 112 с.
8. Сергеев В.И., Гуляев Д.Л., Сармометов Е.В. Факторы риска туберкулеза легких у медицинских работников // Здоровье населения и среда обитания. 2012. № 6. С. 27–31.
9. Padayatchi N., Daftary A., Moodley T. et al. Case series of the long-term psychosocial impact of drug-resistant tuberculosis in HIV-negative medical doctors // Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2010. Vol. 14, № 8. P. 960–966.
10. Salleh S.F.M., Rahman N.A., Rahman N.I., Haque M. Knowledge, attitude and practice towards tuberculosis among community of Kulim municipal council, Kedah, Malaysia // International Medical Journal. 2018. Vol. 25, № 5. P. 299–303.
11. World Health Organization. The Global Plan to Stop TB 2006–2015: Progress Report 2006–2008. Geneva: WHO, 2009. 172 с.

12. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2018. Geneva: WHO, 2018. 277 с.

Поступила в редакцию: 25.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

*© Петрова О. А., Хаертдинова А. Л.,
Ксенофонтов А. В., Возякова Т. Р., 2025.*